

C++ dasturlash tilida kompleks sonlarni algebraik ko‘rinishda ifodalash va ular ustida amallar bajarish uchun sodda funksiyalar yaratish.

Yusupov Dilmurod Tasbaltayevich

TATU Nurafshon filiali

“Axborot texnologiyalari” kafedrası assistenti

Qosimova Dilnoza Ikrom qizi

TATU Nurafshon filiali

“Kompyuter injiniringi” fakulteti

talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompleks sonlar, C++ dasturlash tilida kompleks sonlardan foydalanish o‘rganib chiqilgan. Mavjud kutubxonadan soddaroq algebraik ko‘rinishda ifodalaydigan struktura yaratildi. Ushbu kutubxonada kompleks sonlar ustida matematik amallar bajarish uchun sodda funksiyalar yaratilgan.

Kalit so‘zlar: C++, dasturlash, kompleks sonlar, algebraik ko‘rinish, funksiya, struktura.

Haqiqiy sonlar bilan ish ko‘rilganda noldan farqli har qanday haqiqiy sonni kvadrati musbat bo‘ladi deyilgan edi. Ammo kvadrati manfiy bo‘lgan sonlar bilan ham ish ko‘rishga to‘g‘ri keladi. Bunday sonlar tabiiyki haqiqiy son bo‘lmaydi.

Fikrimizning isboti sifatida quyidagi misolni qaraymiz. $x^2+4x+13=0$ kvadrat tenglamani

yechimi umumiy formulaga $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ ko‘ra, diskriminant

$D=b^2-4ac$, $D=4^2-4 \cdot 1 \cdot 13$ manfiy songa teng bo‘lganligi uchun, (haqiqiy sonlar to‘plamida manfiy sondan kvadrat ildiz hisoblab bo‘lmaydi) oddiygina qilib, ildizi mavjud emas deyiladi. Aslida esa haqiqiy sonlar to‘plamida ildizga emas. Bu tenglamani ildizini $x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{-9} = -2 \pm 3\sqrt{-1}$ ko‘rinishida yozib, kvadrati -1 ga teng bo‘ladigan son tushunchasini kiritsak, yoki -1 ni kvadrat ildizini biron bir son orqali belgilasak, yuqoridagi tenglama ildizini yozish imkoniyati paydo bo‘ladi.

1-ta’rif. Kvadrati -1 ga teng ifodani mavhum birlik deb ataladi va u i orqali belgilanadi.

Shunday qilib, $i^2 = -1$ yoki $i = \sqrt{-1}$.

Mavhum birlikning ta'rifidan $i^3 = i^2 \cdot i = -1 \cdot i = i$, $i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1) \cdot (-1) = 1$, $i^5 = i$ va hokazo, umuman k butun son uchun $i^{4k} = 1$, $i^{4k+1} = i$, $i^{4k+2} = -1$, $i^{4k+3} = -i$ ekanligi kelib chiqadi.

2-ta'rif. z kompleks son deb $z = a + bi$ ko'rinishdagi ifodaga aytiladi, bunda a va b haqiqiy sonlar. a va b ni z kompleks sonning mos ravishda haqiqiy va mavhum qismlari deyiladi va $Re z = a$, $Im z = b$ kabi belgilanadi.

Xususiy holda, agar $a = 0$ bo'lsa u holda $z = 0 + ib = bi$ bo'lib u sof mavhum son deyiladi. Agar $b = 0$ bo'lsa $z = a + i0 = a$ haqiqiy son hosil bo'ladi. Demak, haqiqiy va sof mavhum sonlar kompleks sonning xususiy holi.

Kompleks son tushunchasidan foydalanib. $x^2 + 4x + 13 = 0$ tenglamaning ildizini $x_{1,2} = -2 \pm 3i$ ko'rinishda yozamiz.

3-ta'rif. Ikkita $z_1 = a_1 + ib_1$ va $z_2 = a_2 + ib_2$ kompleks sonlar $a_1 = a_2$, $b_1 = b_2$ bo'lgandagina teng ($z_1 = z_2$) deyiladi.

Demak, haqiqiy qismlari o'zaro va mavhum qismlari o'zaro teng bo'lgan kompleks sonlar teng bo'lar ekan.

4-ta'rif. Ham haqiqiy qismi ham mavhum qismi noldan iborat kompleks son nolga teng deyiladi. Demak, $a = 0$, $b = 0$ bo'lgandagina $z = 0$ va aksincha $z = a + ib = 0$ dan $a = 0$, $b = 0$ kelib chiqadi.

5-ta'rif. Faqat mavhum qismining ishorasi bilan farq qiluvchi ikkita $z = a + ib$ va $z = a - ib$ kompleks sonlar o'zaro qo'shma kompleks sonlar deyiladi.

6-ta'rif. Haqiqiy va mavhum qismlarining ishoralari bilan farq qiluvchi ikkita $z_1 = a + ib$ va $z_2 = -a - ib = -z_1$ kompleks sonlar qarama-qarshi kompleks sonlar deyiladi.

Kompleks sonlar ustida ham haqiqiy sonlar kabi amallar bajarish mumkin. Ularni ko'rib chiqamiz:

Kompleks sonlarni qo'shish. Ikki kompleks son $z_1 = a_1 + ib_1$ va $z_2 = a_2 + ib_2$ ning yig'indisi deb ushbu

$$z_1 + z_2 = (a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$$

tenglik bilan aniqlangan kompleks songa aytiladi. Formuladan vektorlar bilan tasvirlangan kompleks sonlarni qo'shish-vektorlarni qo'shish qoidasiga muvofiq bajarilishi kelib chiqadi.

Kompleks sonlarni ayirish. Ikki $z_1=a_1+ib_1$ va $z_2=a_2+ib_2$ kompleks sonlarni ayirmasi deb shunday kompleks songa aytiladiki, unga z_2 kompleks sonni qo'shganda z_1 kompleks son hosil bo'ladi:

$$z_1 - z_2 = (a_1 + ib_1) - (a_2 + ib_2) = (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2)$$

Ikki kompleks son ayirmasining moduli shu sonlarni kompleks o'zgaruvchilar tekisligida tasvirlovchi nuqtalar orasidagi masofaga teng:

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$$

Kompleks sonlarni ko'paytirish. $z_1=a_1+ib_1$ va $z_2=a_2+ib_2$ kompleks sonlar ko'paytmasi deb, ularni ikki xadlar singari algebra qoidasiga muvofiq, lekin $i^2=-1, i^3=-i, i^4=(-i)i=-i^2=1, i^5=i$ va hokazo.

Umuman k butun bo'lganda:

$$i^{4k}=-1, i^{4k+1}=i, i^{4k+2}=-1, i^{4k+3}=-i$$

ekanligini e'tiborga olib ko'paytirganda hosil bo'lgan kompleks songa aytiladi. Shu qoidaga asosan quyidagi ko'paytmani hosil qilamiz:

$$z_1 z_2 = (a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) = a_1 a_2 + ib_1 a_2 + ia_1 b_2 + i^2 b_1 b_2.$$

yoki

$$z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(b_1 a_2 + a_1 b_2)$$

Kompleks sonlarni bo'lish. Bo'linmani topish uchun surat va maxrajini maxrajga qo'shma bo'lgan songa ko'paytiramiz:

$$\frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} \cdot \frac{a_2 - ib_2}{a_2 - ib_2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + i \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2}$$

Endi esa kompleks sonlarni C++ dasturlash tilida ham ko'rib chiqamiz.

Complex sonlar sinfi quyidagi funksiyalardan tashkil topgan: abs, acos, acosh, arg, asin, asinh, atan, atanh, conj, cos, cosh, exp,

imag - Murakkab sonning noma'lum tarkibiy qismini ajratib oladi.

log, log10, norm, polar - Belgilangan modul va argumentga mos keladigan murakkab sonni qaytaradi.

pow - Murakkab son bo'lgan bazani boshqa murakkab raqamning kuchiga ko'tarish orqali olingan murakkab sonni baholaydi.

proj, real- Murakkab sonning haqiqiy tarkibiy qismini ajratib oladi.

sin, sinh- Kompleks sonning giperbolik sinusini qaytaradi.

sqrt, tan, tanh - Returns the hyperbolic tangent of a complex number.

Kompleks sonlar uchun quyidagi operatorlar qayta yuklangan:

operator!= » Haqiqiy va mavhum qismlar uchun turlarning pastki qismiga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan ikkita yoki murakkab ikkala murakkab sonlar o'rtasidagi tengsizlik uchun testlar.

operator* Haqiqiy va xayoliy qismlar uchun turlarning pastki qismiga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan ikkita murakkab raqamni ko'paytiradi.

operator+ Haqiqiy va xayoliy qismlar uchun tipning pastki qismiga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan ikkita murakkab sonni qo'shadi.

operator- Haqiqiy va xayoliy qismlar uchun tipning pastki qismiga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan ikkita murakkab raqamni ayiradi.

operator/ Haqiqiy va xayoliy qismlar uchun turlarning pastki qismiga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan ikkita murakkab raqamni bo'ladi.

operator<< Chiqish oqimiga murakkab raqamni kiritadigan shablon funktsiyasi.

operator== Haqiqiy va xayoliy qismlar uchun turlarning pastki qismiga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan ikkita yoki murakkab ikkala murakkab sonlar o'rtasidagi tenglik uchun testlar.

operator >> Kirish oqimidan murakkab qiymatni chiqaradigan shablon funktsiyasi.

Kompleks sonlar uchun quyidagi sinflar mavjud

complex<double> Aniq ixtisoslashtirilgan sinf shablonlari ikki tomonlama tipdagi buyurtma qilingan juftlikni saqlaydigan ob'ektni tasvirlaydi, bu erda birinchisi murakkab sonning haqiqiy qismini, ikkinchisi esa xayoliy qismni anglatadi.

complex<float> Shubhasiz ixtisoslashtirilgan sinf shablonlari buyurtma qilingan juftlikni saqlaydigan ob'ektni tavsiflaydi, har ikkala turdagi float ham, birinchisi murakkab sonning haqiqiy qismini, ikkinchisi esa xayoliy qismni anglatadi.

complex<long double> Aniq ixtisoslashtirilgan shablon shablonni buyurtma qilingan juftlikni saqlaydigan ob'ektni tavsiflaydi, har ikkala turdagi uzun juft juftlik, bu erda murakkab raqamning haqiqiy qismi, ikkinchisi mavhum qism tasvirlangan.

complex Sinf shablonlari murakkab sonlar tizimini ifodalash va murakkab arifmetik amallarni bajarish uchun ishlatiladigan ob'ektni tavsiflaydi.

C++ dasturlash tilida kompleks sonlarni algebraik ko'rinishda ifodalash va amallar bajarishni ko'rib chiqamiz:

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct kompleks{
    float Re;
    float Im;
};
void chkomp(kompleks x){
    kompleks z;
    if(x.Re!=0){
        if(x.Im>0)cout<<x.Re<<"+"<<x.Im<<"i\n";
        else if(x.Im==0) cout<<x.Re<<"\n";
        else cout<<x.Re<<x.Im<<"i\n";}
    else if(x.Im==0)cout<<0<<"\n";
    else cout<<x.Im<<"i\n";
}
int main(){
    kompleks z1={1,2},z2={2,-3},z3;
    chkomp(z1);
    chkomp(z2);
    return 0;
}
```

Kompleks son uchun *kompleks* deb nomlangan struktura yaratildi. Kompleks sonlarni ekranga sodda $a+bi$ ko'rinishida ifodalash uchun *chkomp()* funksiyasi yaratildi. Bu yerda chiqarish va kompleks so'zlaridan funksiya nomi hosil qilindi. 1-Rasmda *chkomp()* funksiyasining natijasini ko'rishimiz mumkin.


```
C:\Users\Dilmurod\Desktop\kompleks\chkomp.exe
1+2i
2-3i
```

1-Rasm.

Kompleks sonlarni qo‘shish funksiyasini ko‘rib chiqamiz:

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct kompleks{
    float Re;
    float Im;
};
void chkomp(kompleks x){
    kompleks z;
    if(x.Re!=0){
        if(x.Im>0)cout<<x.Re<<"+"<<x.Im<<"i\n";
        else if(x.Im==0) cout<<x.Re<<"\n";
        else cout<<x.Re<<x.Im<<"i\n";
        else if(x.Im==0)cout<<0<<"\n";
        else cout<<x.Im<<"i\n";
    }
}
kompleks qkomp(kompleks x,kompleks y){
    kompleks w;
    w.Re=x.Re+y.Re;
    w.Im=x.Im+y.Im;
    return w;
}
int main(){
    kompleks z1={1,5},z2={2,-3},z3;
    z3=qkomp(z1,z2);
    chkomp(z3);
    return 0;
}
```

2-Rasmda kompleks sonlarni qo‘shish uchun *qkomp()* funksiyasining natijasini ko‘rish mumkin.

2-Rasm

Kompleks sonlarni ayirish funksiyasini ko'rib chiqamiz:

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct kompleks{
    float Re;
    float Im;
};
void chkomp(kompleks x){
    kompleks z;
    if(x.Re!=0){
        if(x.Im>0)cout<<x.Re<<"+"<<x.Im<<"i\n";
        else if(x.Im==0) cout<<x.Re<<"\n";
        else cout<<x.Re<<x.Im<<"i\n";}
    else if(x.Im==0)cout<<0<<"\n";
    else cout<<x.Im<<"i\n";
}
kompleks akomp(kompleks x,kompleks y){
    kompleks w;
    w.Re=x.Re-y.Re;
    w.Im=x.Im-y.Im;
    return w;
}
int main(){
    kompleks z1={1,5},z2={2,-3},z3;
    z3=akomp(z1,z2);
    chkomp(z3);
    return 0;
}
```

3-Rasmda kompleks sonlarni ayirish uchun *akomp()* funksiyasining natijasini ko'rish mumkin.

```
C:\Users\Dilmurod\Desktop\kompleks\chkomp.exe
-1+8i
```

3-Rasm

Kompleks sonlarni ko'paytirish funksiyasini ko'rib chiqamiz:

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct kompleks{
    float Re;
    float Im;
};
void chkomp(kompleks x){
    kompleks z;
    if(x.Re!=0){
        if(x.Im>0)cout<<x.Re<<"+"<<x.Im<<"i\n";
        else if(x.Im==0) cout<<x.Re<<"\n";
        else cout<<x.Re<<x.Im<<"i\n";}
    else if(x.Im==0)cout<<0<<"\n";
    else cout<<x.Im<<"i\n";
}
kompleks kkomp(kompleks x,kompleks y){
    kompleks w;
    w.Re=x.Re*y.Re-x.Im*y.Im;
    w.Im=x.Re*y.Im+y.Re*x.Im;
    return w;
}
int main(){
    kompleks z1={1,5},z2={2,-3},z3;
    z3=kkomp(z1,z2);
    chkomp(z3);
    return 0;
}
```

4-Rasmda kompleks sonlarni ko'paytirish uchun *kkomp()* funksiyasining natijasini ko'rish mumkin.

```
C:\Users\Dilmurod\Desktop\kompleks\chkomp.exe
17+7i
```

4-Rasm

Kompleks sonlarni bo'lish funksiyasini ko'rib chiqamiz:

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct kompleks{
    float Re;
    float Im;
};
void chkomp(kompleks x){
    kompleks z;
    if(x.Re!=0){
        if(x.Im>0)cout<<x.Re<<"+"<<x.Im<<"i\n";
        else if(x.Im==0) cout<<x.Re<<"\n";
        else cout<<x.Re<<x.Im<<"i\n";}
    else if(x.Im==0)cout<<0<<"\n";
    else cout<<x.Im<<"i\n";
}
kompleks bkomp(kompleks x,kompleks y){
    kompleks w;
    w.Re=(x.Re*y.Re+x.Im*y.Im)/(y.Re*y.Re+y.Im*y.Im);
    w.Im=(y.Re*x.Im+x.Re*y.Im)/(y.Re*y.Re+y.Im*y.Im);
    return w;
}
int main(){
    kompleks z1={1,5},z2={2,-3},z3;
    z3=bkomp(z1,z2);
    chkomp(z3);
    return 0;
}
```

5-Rasmda kompleks sonlarni bo'lish uchun *bkomp()* funksiyasining natijasini ko'rish mumkin.

```
C:\Users\Dilmurod\Desktop\kompleks\chkomp.exe
-1+0.538462i
```

5-Rasm

Dastur C++ dasturlash tilida yaratilgan. Dasturda kompleks sonlarni yig'indisini hisoblaydigan *qkomp()* funksiyasi, ayirmasini hisoblaydigan *akomp()* funksiyasi, ko'paytmasini hisoblaydigan *kkomp()* funksiyasi, bo'linmasini hisoblaydigan *bkomp()* funksiyasi va uni ekranga chiqaruvchi *chkomp()* funksiyasi yaratilgan.

Adabiyotlar

1. Sh.R. Xurramov "Oliy matematika". Toshkent. 2018
2. U.Soatov. "Oliy matematika", 3-jild Toshkent, O'qituvchi 1996
3. O.Mallayev, Z.Abdullayeva, Y.Baxramova "Dasturlash 2" Uslubiy qo'llanma. Toshkent 2020

